

Hitos históricos BVS Venezuela

biblioteca
virtual en salud
venezuela

María Mercedes Estrada
<https://orcid.org/0000-0002-8765-5688>

Maracay, 26 septiembre 2020

Hitos Históricos de la BVS Venezuela

- 1973.** Se crea el Sistema Nacional de Documentación (SINADIB), con la finalidad de organizar y recuperar la información biomédica producida en el país. El SINADIB funcionó como Centro Coordinador Nacional en Venezuela del Sistema Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud (BIREME) hasta el año 2017.

Licenciada Alecia de Acosta, impulsora y defensora del proyecto. Coordinadora de LILACS. Caracas, Venezuela.

- 1978.** Creación de ASEREME (Asociación de Revistas Biomédicas Venezolanas) como responsable de la selección de los títulos de revistas a ser incluidas en la base de datos LILACS,

de acuerdo al documento “Criterios de Selección de Revistas” de BIREME. Esta función la ejercía el Centro Coordinador (SINADIB); sin embargo, delega en ASEREME esa labor.

Promoción de LILACS en CD- Rom, 1990

Costo de la suscripción a LILACS en CD- Rom, 1990

- **1998.** Se oficializa el lanzamiento del proyecto BVS en la Declaración de San José de Costa Rica. La BVS es un modelo de gestión de información y conocimiento científico técnico en salud para América Latina y El Caribe desarrollado por BIREME-Brasil.
- **1999 - OPS:** Lleva a cabo cursos de capacitación en las distintas metodologías de la BVS, fomentando la capacidad nacional en el manejo y uso de las metodologías.
- **2001.** Se crea el Comité Consultivo Nacional, donde están representadas las instituciones más relevantes del sector salud de

Venezuela, para dar autoridad a la BVS como espacio de información científica y técnica.

- Scielo Venezuela inicia actividades en el año 2001 y deja de operar en 2017, debido a la falta de financiamiento.

2004

- La gestión documental de la BVS Venezuela: LILACS, LIVECS y sus componentes (Scielo, LIS, DeCS, SECS), estaba centralizada en el Sistema Nacional de Documentación e Información Biomédica y en la Biblioteca "Humberto García Arocha". Algunos de los responsables en ese entonces fueron:

LILACS (Literatura Latinoamericana en Ciencias de la Salud) – Lisbeth Frías, Josefina Orozco y Mayerling Peña.

LIVECS (Literatura Venezolana en Ciencias de la Salud) – Meudy González

Scielo (Scientific Electronic Library On Line) – Elsa Fernández.

LIS (Localizadores de Información en Salud – Zulay Padilla, Julia Salazar y Waleska Mayor.

DECS – Geográfico (Descriptor en Ciencias de la Salud) – Julia Salazar.

SECS (Seriados en Ciencias de la Salud) – Lisbeth Fría e Isai Machado.

SCAD (Servicio Cooperativo de Acceso al Documento) – Nairobi Alfonso. (SINADIB, 2004).

2005

- El modelo centralizado de la gestión de la BVS Venezuela, da paso a un modelo descentralizado, que promueve la cooperación y el trabajo articulado en red, bajo la rectoría del Ente Rector en Salud de los países, con miras a dar respuesta a las políticas públicas y a las necesidades del país. En tal sentido, el Ministerio del Poder Popular para la Salud, a través del Servicio Autónomo IAES "Dr. Arnoldo Gabaldon", asume como política de estado la rectoría del proyecto para apoyar el Sistema Público Nacional de Salud.
- Actualizaciones de las metodologías en sus últimas versiones (Lildbi-web 1.5, LIS 2.4, iAH 2.4 y BVS site 3.1, todos bajo ambiente Linux).

Dr. Virgilio Bosch, Presidente de ASEREME, Dra. Greta Acuatela, Presidente del Banco de Sangre, Licenciada Alecia de Acosta, Coordinadora de LILACS (SINADIB), Licenciada Minerva D' Elías, representante OPS-Venezuela, durante la presentación de la Biblioteca Virtual y cambios en las Metodologías, en el auditorio del Instituto de Medicina Experimental, UCV. Caracas, 2005

Imagen gráfica del evento donde la BVS Venezuela es certificada. Salvador de Bahía, Brasil, 2005.

- Lanzamiento oficial de la BVS Venezuela y acreditación por parte de BIREME durante el 7º Congreso Regional de Información en Ciencias de la Salud – CRICS 7 / IV Reunión de

Coordinación Regional de la BVS – Salvador, Brasil 19 a 23 de septiembre 2005.

Portal de BVS VE, 2005

Folleto informativo sobre la BVS Venezuela, 2005.

2006

- Capacitación en la Metodología LILACS/LILDBI en Quito, Ecuador, al personal del proyecto.

- Adaptación de la Imagen Gráfica del Portal para cumplir con los lineamientos del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información (MINCI).
- Actualización y registro del Boletín Epidemiológico periodo 2006-2008.

2007

- Actualización de la Base de Datos LIVECS.
- Aplicación de la encuesta/diagnóstico a los Centros Cooperantes.
- Comité Consultivo conformado por: Ministerio del Poder Popular para Salud, Ministerio del Poder Popular para el Ambiente y los Recursos Naturales, Instituto de Altos Estudios “Dr. Arnoldo Gabaldon”, Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología, Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (FONACIT), Centro Nacional de Tecnologías de Información (CNTI), Universidad Central de Venezuela (UCV), Sistema Nacional de Documentación e Información Biomédica (SINADIB), Instituto Venezolano de Investigaciones científicas (IVIC), Federación Médica Venezolana (FMV) y Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS).

Portal de la BVS Venezuela en el 2007

Promoción y Divulgación de la Iniciativa 2005 – 2009.

Con miras a promover la iniciativa se diseñaron diversos materiales impresos y de Publicidad Opcional (Carpetas, afiches, dípticos, pendones, bolígrafos, bolsos, cintas porta-carnets) para el lanzamiento de la BVS (Diciembre 2005 y 2007), además de la cobertura del evento por parte de la prensa.

- Diseño de un video promocional y Campañas de Divulgación de la iniciativa mediante la Exhibición y proyección del video publicitario de la BVS Venezuela en Stands de eventos institucionales nacionales e internacionales. La BVS Venezuela forma parte de las estrategias de formación de usuario a los estudiantes de los programas de formación ofertados por el IAE, talleres a docentes investigadores, eventos científicos y académicos nacionales.

Guión literario: María Estrada, Locución Oscar Bentolila, producido mediante la colaboración del Ministerio de Ciencia y Tecnología, 2007.

Linterna llavero y taza térmica

Carpeta

Recepción de material POP para la promoción de la BVS Venezuela. Sala de Lectura, IAE, 2007.

Mouse Pad

Material Publicitario (POP), 2007.

Reunión preparatoria para la presentación del Informe país en la Sala de Lectura de Servicios de Documentación del Instituto de Altos Estudios "Arnoldo Gabaldon". Roberto Pinto, María Estrada, Oswaldo Flores, Gaudy Rodriguez y la representante de la OPS, Minerva D' Elías. Maracay, 2008.

- Presentación del Informe país de la BVS Venezuela y temáticas. Videoconferencia celebrada en el Hospital Cardiológico Infantil “Gilberto Rodríguez Ochoa”. Caracas, Agosto 2008.

José Delgado, Director del IAE “Arnoldo Gabaldon”, Diego González, Mahileth Benda, Directora de Gestión Tecnológica, María Estrada, Coordinadora de Educación a Distancia, Isabel Iturria, Directora del Hospital Cardiológico Infantil, Alecia de Acosta, Directora del Sistema Nacional de Información Biomédica.

Equipo de la Secretaría Ejecutiva y protocolo del IAE “Arnoldo Gabaldon”, Caracas, Agosto 2008.

Venezuela presente en el CRICS8 / V Reunión de Coordinación Regional de la BVS – Rio de Janeiro, Brasil 14 a 19 de Septiembre 2008.

Parte de la Delegación de Venezuela que asistió al CRICS9 en Río de Janeiro, Brasil. Mahileth Benda, Estrada, Elsa Fernández (Scielo Venezuela) y Roberto Pinto. Río de Janeiro, Brasil, 2008.

Comité Consultivo de la BVS Venezuela y la Representante de la OPS Venezuela: María Estrada, Minerva D'Elía, Roberto Pinto y Mahileth Benda. Río de Janeiro, 2008.

2009

- Representantes de Bireme llevan a cabo durante 1 semana capacitación a los Centros Cooperantes sobre la metodología LILACS en la sede de la Escuela de Bibliotecología (EBA) de la UCV y SINADIB.

Elsa Fernández (SciELO Venezuela), Oswaldo Flores (IAE), Elsi Jiménez (EBA), Consuelo Ramos (ASEREME), María Estrada (Invitada), Jesús Jurado (EBA) y Martha Álvarez (EBA), Caracas, 2009.

La imagen más reciente del portal.

2012

- Un nuevo Plan de Acción para la BVS Venezuela (Bireme, OPS, IAE) bajo la Secretaría Ejecutiva de Tulia Hernández, Directora del IAE "Arnoldo Gabaldon".

El Equipo del IAE durante la capacitación sobre la Metodología LILACS con el propósito de democratizar el conocimiento y dar respuestas oportunas a los Centros Cooperantes. (IAE, Junio 2012).

- Convocatoria a integrantes del nuevo Comité Consultivo de la BVS Venezuela en la sede de la Biblioteca Nacional en Caracas para evaluar los alcances, la situación actual del portal, la gestión de los Centros Cooperantes y el Plan de Trabajo 2012-2013 y relanzamiento del portal (IAE, Agosto 2012).

Estuvieron presentes, la Dirección de Investigación y Educación del Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS); Dirección de Investigación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MCTI); Biblioteca Nacional de Venezuela; Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL); Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV); Organización Panamericana de la Salud (OPS); Sistema Nacional de Documentación e Información Biomédica (SINADIB); Biblioteca del Ministerio del MPPS; Biblioteca Arístides Rojas, del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria; Instituto Nacional de Nutrición (INN) y el IAE.

Representantes de las Instituciones que acudieron a la convocatoria en la Biblioteca Nacional, Julio 2012.

Yvonne Guédez, Coordinadora de la Secretaría Ejecutiva de la BVS Venezuela durante el **9º Congreso Regional de Información en Ciencias de la Salud (CRICS)/ 6º Reunión Regional de Coordinación de Bibliotecas Virtuales de Salud (BVS)**, donde se discutieron, evaluaron e intercambiaron experiencias sobre la BVS como modelo, estrategia y marco de trabajo cooperativo en información y comunicación científica en salud para el área de Latinoamérica y el Caribe. Entre los resultados se encuentra el lanzamiento del Portal de la BVS Puerto Rico; la creación del premio BVS recayendo en Bolivia por las innovaciones en materia intercultural desarrolladas en el portal de ese país, y se mostró la propuesta desarrolladas por BIREME del nuevo formato para el portal de la BVS.

Yvonne Guédez, Coordinadora de la Secretaría Ejecutiva, Tulia Hernández, Directora del IAE, Roberto Pinto y Yadira Salas durante la Bienvenida a los integrantes del Nuevo Comité Consultivo.

- Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación aprueba proyecto para el fortalecimiento de la Infraestructura

tecnológica de la BVSVE y Centros cooperantes de la Red de Bibliotecas del Sistema Público Nacional de Salud presentado por Tulia Hernández, Directora Ejecutiva del IAE (IAE, Octubre 2012).

2013

De pie Lenin Samaan, administrador de Sistemas de la OPS-Venezuela, Flavio Hazrum, facilitador de la OPS-Argentina e Yvonne Guédez, coordinadora de la Secretaría Ejecutiva durante la capacitación en Informática a los Centros Cooperantes en la sede de la Universidad Bolivariana de Venezuela (IAE, Diciembre 2013).

2014

- Sigue la capacitación sobre la Metodología LILACS y LILdBi for Web.

El personal técnico-profesional de la UCV y del SINADIB imparten un Curso de Metodología LILACS y LILdBi for web a documentalistas de la Universidad de Carabobo (La Morita) y del IAE para fortalecer las competencias de los participantes en cuanto a indización de material bibliográfico. (IAE, Mayo 2014).

2015

Proyectos de Investigación del IAE reciben financiamiento por parte del Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología (FONACIT), entre ellos el apoyo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica de la Biblioteca Virtual en Salud Venezuela (BVS-VE) y Centros Cooperantes de la Red de Bibliotecas del Sistema Público Nacional de Salud (SPNS).

Yvonne Guédez, Coordinadora de la BVS Venezuela y Tulia Hernández al recibir el servidor y equipos de computación. (IAE, Mayo 2015).

2017

Taller de capacitación sobre indización en LILdBi for Web para los documentalistas de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Carabobo, núcleo La Morita y el IAE a cargo de Yusmary Yéñez. (IAE, Junio 2017).

2019 - 2020

Fortalecimiento de la BVS Venezuela en el marco de la visita del Director del Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud (BIREME), Diego González y la OPS de Venezuela con miras a visibilizar la información en salud venezolana

Durante su visita al país, en el mes de febrero, el Dr. González se reunió con el Comité Técnico Nacional de la BVS, presidido por María Mercedes Estrada, y constituido por el Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS), la Universidad de las Ciencias de la Salud “Hugo Chávez Frías”, el Instituto de Altos Estudios “Dr. Arnoldo Gabaldon”, el Instituto de Higiene “Rafael Rangel” y la OPS, para establecer los mecanismos de cooperación técnica que permitan la actualización, el relanzamiento y la permanencia de la BVS de Venezuela (OPS/OMS, Marzo 2019).

Se dieron cita, autoridades del Ministerio del Poder Popular para la Salud, Universidad de las Ciencias de la Salud “Hugo Chávez Frías”, Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel” (INHRR), IAE “Arnoldo Gabaldon”, Biblioteca Humberto García Arocha (BHGA), Centros Cooperantes de la Universidad Central de Venezuela, Asociación de Editores de Revistas Biomédicas (ASEREME), Editores, Centro Médico de Caracas, Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (ONCTI), Asociación de Promoción a la Investigación Universitaria (APIU), Servicio Autónomo Instituto de Biomedicina “Jacinto Convit”, Misión Médica Cubana y OPS Venezuela.

El Director de Bireme, Dr. Diego González comparte su experiencia y hace un recuento del Congreso Regional de Información en Ciencias de la Salud, celebrado en diciembre 2018, donde se sentaron las bases para esta visita. Presenta al equipo que lo acompaña de manera virtual desde Sao Paulo, quienes serán los responsables de socializar los avances en materia de tecnología y el nuevo modelo de la BVS. Caracas, 2019.

Espacio físico de la Biblioteca “Humberto García Arocha” donde se registra, indexa y certifica las colecciones nacionales, LIVECS y LILACS.

Eunice Corredor (BHGA Arocha), Caridad Saamana (MPPS), Joel Caraballo (OPS), María Estrada (Secretaría Ejecutiva), Diego González (BIREME), Yelitza Ledezma (IAE), Consuelo Ramos (Escuela de Bibliotecología-UCV) y Freddy Contreras (ASEREME) identificando algunas estrategia para el registro masivo en FI Admin. Caracas, BGHA, Febrero 2019

Nueva Etapa... nuevos roles basados en la participación, vinculación, colaboración y corresponsabilidad con miras a garantizar la sostenibilidad en el tiempo de la BVS Venezuela

Bajo la consigna ***tod@s som@s valiosos... tod@s aportamos***, fueron convocados actores del pasado y nuevos cooperantes a la cita, bajo la rectoría del Ministerio del Poder Popular para la Salud, a través del Viceministerio de Salud Integral y la Dirección de Investigación y Educación, la Universidad de las Ciencias de la Salud “Hugo Chávez Frías”, a cargo de la Secretaría Ejecutiva, la Biblioteca “Humberto García Arocha”, quien coordinó durante muchos años la gestión de LILACS, el Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel” y el Instituto

de Altos Estudios “Dr. Arnoldo Gabaldon”, con el acompañamiento de la OPS Venezuela y el equipo de BIREME.

Estos actores de la nueva etapa tienen bajo su responsabilidad el arduo trabajo de articular en red para la concreción exitosa de la BVS Venezuela.

Asistieron también, Centros Cooperantes de la UCV, representantes del Observatorio de Ciencia, Tecnología e Innovación (ONCTI), Servicio Autónomo Instituto de Biomedicina “Jacinto Convit”, Misión Médica Cubana, Asociación de Editores de Revistas Biomédicas (ASEREME), Scielo Venezuela, Editores y docentes de la Escuela de Bibliotecología.

Avances...

A un año y 7 meses de la reunión preliminar, se describen de manera sucinta algunos logros, como:

- 10 documentos que pasan a formar parte de la memoria de esta iniciativa, que comprende desde el plan preliminar, diagnósticos, temas prioritarios en salud, plan para el fortalecimiento de la BVS en América Latina y el Caribe, actualización de Datos de la Red, Directorio de Centros Cooperantes y de Revistas Venezolanas hasta registros fotográficos y presentaciones.
- Diseño y envío de 2 formularios electrónicos para aumentar el alcance, aprovechar el uso de las TIC's y llegar a Centros Cooperantes del interior del país, con el propósito de indagar acerca de su situación actual y posibilidades de nuevas

alianzas. Todo ello, con el objetivo de contar con un portal Venezolano e incrementar nuestra contribución al mundo.

Formación para avanzar

Participación activa en los planes de formación dirigidos a documentalistas, editores, coordinadores e indizadores:

- Registro de CC y actualización de datos (30 de Marzo).
- Capacitación para la Red LILACS (mayo).
- Buenas prácticas en el Proceso de Editorial de Revistas Científicas para LILACS (marzo-noviembre).
- Coordinación de LILACS (marzo-noviembre).
- Fortalecimiento de la Red BVS ALC (feb-dic).
- BIREME – Secretaría Ejecutiva (junio).

<http://red.bvsalud.org/lilacs/es/cooperante-2/>

<http://red.bvsalud.org/lilacs/es/editor-de-revistas-cientificas-2/>

La actualización de los conocimientos sobre la metodología LILACS y tecnologías (FI ADMIN, BIREME ACCOUNT, LILACS EXPRESS), resultan fundamentales para el registro de la producción de los países. Desde la Secretaría Ejecutiva se han establecidos canales de comunicación (correos, mensajes vía WhatsApp y videoconferencias) para la convocatoria a los planes formación, recordatorios, interactuar y compartir.

Venezuela se muestra al mundo

Lanzamiento de la Vitrina del Conocimiento: Venezuela - Información en Salud representa una de las acciones en este sentido.

The screenshot displays the 'Venezuela - Información en Salud' section of the BVS website. It features several interactive elements and links:

- Salas de Situación de Salud en Venezuela 2019:** A central circular image showing a healthcare professional attending to a patient.
- Plan Nacional de Salud 2014-2019:** A link to download the national health plan.
- Salud en las Américas - Venezuela (República Bolivariana De):** A link to learn more about health in the region.
- Programas de Salud:** A link to access content from various health programs.
- Documentos de Campañas Federales/Estatales:** A link to access campaign documents.
- Respuesta de la OPS/OMS frente a la malaria en Venezuela:** A link to the response to malaria in Venezuela.
- Venezuela cómo asunto en la Investigación:** A link to research on Venezuela.
- Publicaciones del país:** A link to national publications.
- Producción de los autores venezolanos:** A link to publications by Venezuelan authors.
- Prevención de la Fiebre Amarilla:** A link to yellow fever prevention resources.

A URL is provided: https://bvsalud.org/es/post_vitrines/venezuela-informacion-en-salud/

The footer includes logos for the Ministerio del Poder Popular para la Salud, UCS, and ISAGS UNASUR, along with contact information for BIREME - OPS - OMS.

Esta labor, acompañada de la orientación y asesoría por parte de los documentalistas con experiencia y un canal abierto para la consulta de dudas en el grupo de BIREME, lo hicieron posible.

Una actividad incipiente, pero que da cuenta de la importancia de establecer estrategias para la carga masiva de la información y aumentar la capacidad de registro con la contribución y colaboración de los documentalistas que conforman el equipo de la nueva etapa y la convocatoria a otros profesionales de la información.

Desafíos...

Mucho por hacer, un mundo que asumir, retos que enfrentar y respuesta que dar para garantizar la sostenibilidad en el tiempo de la BVS Venezuela.

Dentro de los principales obstáculos para avanzar se encuentran:

- La Creación de cuentas en FI ADMIN para el registro por parte de los documentalistas y LILACS Express para los editores, además de la capacitación para la indización, hicieron posible el registro bibliográfico de artículos de revistas y materiales no convencionales, multimedia (videos, presentaciones e infografías) y recursos de internet sobre COVID-19, así como también la puesta al día de algunas publicaciones periódicas, dando acceso inmediato y oportuno a través de LILACS.
- Ausencia de recursos financieros para la iniciativa.
- Necesidad de dotar y repotenciar el equipamiento tecnológico para la actualización y visibilidad del portal nacional, así como también para las Instituciones que se encuentran indizando, específicamente la UCS "Hugo Chávez Frías, la "Biblioteca Humberto García Arocha" y el IAE "Dr. Arnoldo Gabaldon" en un primer momento, y posteriormente a otros Centros Cooperantes

claves.

- Incorporación de personal técnico para el diseño, configuración, administración y seguridad del portal nacional.
- Consolidación de un equipo de documentalistas para asumir la tarea del registro masivo, la orientación, y la asesoría para la certificación de los registros por parte de los Centros Cooperantes.

**"Hacia la reactivación,
consolidación y certificación de
nuestra Biblioteca Virtual en
Salud"**

**!Tod@s somos valios@s... Tod@s
aportamos!**

Referencias Bibliográficas

- BIREME. (2020). *Centro Cooperante*. Portal de la Red BVS. LILACS. <http://red.bvsalud.org/lilacs/es/cooperante-2/>
- BIREME. (2020). *Editores de revistas científicas*. Portal de la Red BVS. LILACS. <http://red.bvsalud.org/lilacs/es/editor-de-revistas-cientificas-2/>
- BIREME. (2019). *Vitrina del conocimiento. Venezuela – Información en Salud*. https://bvsalud.org/es/post_vitrines/venezuela-informacion-en-salud/
- IAE "Dr. Arnoldo Gabaldon". (2012, 6 de Octubre). *Biblioteca Virtual en Salud Venezuela en el CRICS – Washington*. <http://www.iaes.edu.ve/index.php/octubre-2012/580-biblioteca-virtual-en->

[salud-venezuela-en-washington-2012](#)

[el-crics-](#)

IAE "Dr. Arnoldo Gabaldon". (2013, 11 de Diciembre). *Dictado taller de capacitación en informática a Centros Cooperantes BVS VE*. <http://www.iaes.edu.ve/index.php/diciembre-2013/745-dictado-taller-de-capacitacion-en-informatica-a-centros-cooperantes-de-la-bvs-ve>

IAE "Dr. Arnoldo Gabaldon". (2017, 20 de Junio). *El IAE dicta taller de capacitación a Centros Cooperantes de la BVS-VE*. <http://www.iaes.edu.ve/index.php/avances-2017/1482-el-iae-dicta-taller-de-capacitacion-a-centros-cooperantes-de-la-bvs-ve>

IAE "Dr. Arnoldo Gabaldon". (2015, 16 de Agosto). *Reunido en Caracas Comité Consultivo de la BVS Venezuela*. <http://www.iaes.edu.ve/index.php/julio-2012/538-reunido-en-caracas-comite-consultivo-de-la-bvs-venezuela>

Organización Panamericana de la Salud (2019, 11 de Marzo). *BIREME busca fortalecer la Biblioteca Virtual en Salud de Venezuela*. <https://bit.ly/2UD9X7A>

Responsables de las bases de datos de la BVS. (2004). *SINABIB*, 27(1), Julio.

Hitos históricos BVS Venezuela by Maria Estrada is licensed under a [Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional License](#).

Créditos:
*Compilación y redacción: María Estrada
(UCS-MPPS-MPPEU)
Imagen Gráfica: Oswaldo Flores (IAE-MPPS)*